

Ekosistemin və səth örtüyünün dayanıqlığının qorunmasında torpaq-su münasibətlərinin rolunun araşdırılması

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931877>

Qərib Ş. Məmmədov

*Biologiya elmləri doktoru, akademik,
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E-mail: garibmammadov1@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-1340-2394>*

Mövlud Ə. Teymurov

*Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan
E-mail: movlud_teymurov@yahoo.com
<https://orcid.org/0009-0008-2038-2321>*

Xülasə: Məqalədə iqlim amilləri və insan fəaliyyətinin təsiri ilə torpaqların münbitliyi və rütubətliyinin dəyişməsi araşdırılıb. Yeni innovativ yanaşma yolu ilə Azərbaycanın 50-dən çox çay hövzəsində aparılan tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, torpaq örtüyündə baş verən dəyişikliklər bilavasitə ərazinin rütubət səviyyəsi və torpaq-su münasibətlərindən asılıdır. Tədqiqat prosesində ən mühüm iqlim göstəricilərinin (yağıntı, temperatur, buxarlanma və s.) dəyişkənliyi ilə torpaqların deqredasiyası kəmiyyəti arasında yüksək korrelyasiyanın olduğu aşkar edilmişdir. Eləcə də torpaqların münbitliyinin kəskin azalmasına səbəb olan iqlim parametrlərinin kritik hədləri müəyyən olunub. Dünya təcrübəsini nəzərə alaraq torpaqların rütubətliyini və su itkisini hesablamağa imkan verən mexanizm də hazırlanmışdır. Müəyyən edilib ki, iqlim təsirləri nəticəsində torpaqlarda itirilən rütubət ehtiyatlarını uğurlu insan fəaliyyəti növlərinin tətbiqi yolu ilə kompensasiya etmək və torpaq örtüyünün dayanıqlığını qorumaq mümkündür. Bu məqsədlə istənilən ərazinin yerli xüsusiyyətlərinə uyğun infiltrasiya-buxarlanma nisbətini gözləməklə həyata keçirilən selektiv və regenerativ yaşıllaşdırma tədbirləri önə çəkilib.

Açar sözlər: *iqlim dəyişkənliyi, torpaqların faktiki rütubətliyi, torpaqların deqredasiyası, aqrolandsaflar, selektiv bitkiçilik, regenerativ kənd təsərrüfatı, infiltrasiya-buxarlanma nisbəti*

Investigating the role of soil-water relationships in maintaining ecosystem and land cover stability

Abstract: The article examines the variability of soil fertility and moisture under the influence of climatic factors and human activity. Through a new innovative approach, studies conducted in more than 50 river basins of Azerbaijan have proven that changes in soil cover directly depend on the soil moisture and soil-water relationships. In study process, it was found that there is a high correlation between the variability of the most important climatic indicators (precipitation, temperature, evaporation, etc.) and soil degradation changes. Also, critical limits of climatic parameters leading to a sharp decrease in soil fertility have been determined. Taking into account world experience, a mechanism has been developed that allows assessing soil moisture and soil water loss. It has been determined that it is possible to compensate for the moisture reserves lost in soils as a result of climate impacts through the application of successful types of human activity and to protect soil cover sustainability. For this purpose, selective and regenerative greening measures, carried out while maintaining the infiltration-evaporation ratio in accordance with the local characteristics of any area, have been highlighted.

Keywords: *climate changes, factual soil moisture, soil degradation, agrolandscapes, selective cropping, regenerative agriculture, infiltration-evapotranspiration ratio*

Giriş

Dünyada baş verən global iqlim dəyişiklikləri və sürətlə şaxələnən insan fəaliyyətinin təsirləri adətən təbiətdə mənfi təzahürləri ilə iz buraxır. Bunun nəticələri isə özünü əsasən mövcud ekosistemin məhv edilməsində və həyatı əhəmiyyətli təbii sərvətlərin (su və torpaq ehtiyatları, biokütlə) tükənməsində göstərir. Hazırda bu sahədə dünyanı narahat edən ən ciddi elmi problemlərdən biri də

səhralaşma, torpaq və bitki örtüyünün deqradasiyası, bu prosesdə təbii və antropogen təsirlərin rolunun müəyyən edilməsidir.

Elmi ictimaiyyət arasında səhralaşma və deqradasiya prosesində iqlim və ya antropogen amillərin dominant olması barədə fikir birliyi yoxdur. Azərbaycanda bu məsələdə çox zaman antropogen amillərin təsiri önə çəkilir. Lakin bu zaman tədqiqatların təcrübi nəticələrindən çox nəzər fikir bildirilir, yaxud vizual müşahidələrə əsasən qiymət verilir. Səhralaşma prosesinin daha sürətlə getdiyi arid və sub-arid ölkələrdə (Çin, İsrail, bir sıra ərəb ölkələri) aparılan tədqiqatların elmi icmallarında isə səhralaşma prosesinin iqlim dəyişikliyi və geomorfoloji proseslərdən qaynaqlandığı fikri daha çox dəstəklənir. Bu nəticələr ekosistemdə, o cümlədən torpaqların deqradasiyası prosesində baş verən dəyişikliklərdə təbii və antropogen faktorların sərhədlərinin müəyyən edilməsinə yönəlmiş ciddi tədqiqatlar vasitəsilə də təsdiqini tapmaqdadır (Xunming, 2008: s. 194; Mahmoud, 2015: s. 5; Aaron, 2019: s. 41; Zhongdian, 2024: s. 1513).

Hazırda bəzi pessimist elmi konsepsiyalarda vital ehtiyatların, xüsusən torpaq ehtiyatlarının tükənməsinin qarşısını almaq üçün irəli sürülür və hətta torpaq ehtiyatlarının bərpa olunan sərvətlər siyahısından çıxarılması ideyasını dəstəkləyən elmi istiqamət də formalaşmış (Gyorgy, 2015: s. 8; FAO, 2015: s. 2). Eyni zamanda, tədqiqatlar göstərir ki, insanlar təbiətə münasibətlərini dəyişsələr, uğurlu və effektiv insan fəaliyyəti sahələrinin təbii yolu ilə deqradasiya prosesini yumşaltmaq və mənfi iqlim təsirlərini dəf etməklə torpaqların münbitliyini qorumaq və bərpa etmək mümkündür. Əvvəllər mübarizə tədbirləri əsasən kortəbii şəkildə ağac əkilməsi və digər yaşıllaşdırma işləri ilə məhdudlaşdırsa, indi onlar elmi əsasda, torpaqların deqradasiyasına səbəb olan əksər amillərin təsiri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Quraq bölgələrdə urbanizasiyanın inkişafı, selektiv yaşıllaşdırma, regenerativ kənd təsərrüfatının genişləndirilməsi kimi antropogen tədbirlər adətən torpaq örtüyünün qorunmasında müsbət şəkildə özünü göstərir. Belə şəraitdə insan fəaliyyəti iqlim amillərinin mənfi təsirlərini müəyyən dərəcədə kompensasiya edir. Azərbaycanda dağlıq ərazilərdə terraslaşdırma, düzənlik ərazilərdə yaşıllıqların salınması və taxıl bitkilərinin əkilməsi deqradasiya prosesinin qarşısını almaq üçün ən münasib meliorativ tədbirlər hesab olunur. Digər tərəfdən, dünyada torpaq deqradasiyası ilə mübarizədə artıq özünü təsdiq edən Çin təcrübəsi mövcuddur. Burada, aparılan tədqiqatlar əsasən yollar çəkməklə deflyasiyaya səbəb olan geomorfoloji prosesləri zəiflətməyə, selektiv yaşıllaşdırma yolu ilə deqradasiyanın qarşısını almağa hesablanmış (Zhong-Dian, 2024: s. 1477).

Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində apardığımız tədqiqatlar da göstərir ki, effektiv antropogen fəaliyyət nəticəsində iqlim amillərinin mənfi təsirlərini azaltmaq mümkündür. Yerli şəraitdən asılı olaraq, deqradasiya prosesində iqlim və insan amillərinin təsir nisbəti dəyişə bilər. Konkret situasiyadan asılı olaraq müəyyən bir vəziyyətdə iqlim fəaliyyəti, digər halda isə antropogen təsirlər yüksək olur. Bu, ərazinin fiziki-coğrafi şəraitindən, xüsusən də rütubət səviyyəsindən birbaşa asılıdır. Bu baxımdan, səhralaşma prosesində təbii və antropogen təsirlərin sərhədlərini aydınlaşdırmaq üçün müəyyən mexanizmlərin təbii bu sahədə ən vacib detallıdır. Müasir elmi yeniliklər, kosmik məlumatlar və GIS texnologiyaları təbiətdə baş verən dəyişikliklərdə təbii (iqlim, landsaft, geomorfoloji və s.) və insan fəaliyyətinin rolunu ayırd etməyə imkan verir (Ma, 2008; s. 244; Teuling, 2019: s. 3641; Mammadov, 2024: s. 97).

Məlumdur ki, təbiətdə bütün komponentlər arasında ciddi qanunauyğunluq vardır və hər komponentin mövcudluğu üçün spesifik istilik-rütubətlənmə şəraiti olmalıdır. O cümlədən torpaq örtüyünün sağlamlığının saxlanması, onda su dövrünün yaxşılaşdırılması baxımından ərazinin rütubətlənməsi səviyyəsi birinci dərəcəli rol oynayır. Torpaqların rütubətliyinin nəzərə alınması hazırda torpaq fondunun qorunması sahəsində ən əlverişli və perspektivli yol hesab olunur. Bu yolda torpaqların rütubətlənməsi, torpaq-su münasibətləri önə çəkilir. Əsas məqsəd isə torpaqların infiltrasiya xüsusiyyətlərini, bitkilərin transpirasiya qabiliyyətini nəzərə almaqla lokal şəraitə uyğun yaşıllaşdırma tədbirlərinin, xüsusilə selektiv və regenerativ bitkiçiliyə üstünlük verməkdir (Christopher, 2017: s. 94; Duncan, 2020: s. 1745).

Ərazinin təbii şəraitindən və antropogen təsirlərdən asılı olaraq, torpaqların rütubətliyi və 3 su balans elementinin (səth axımı, infiltrasiya və buxarlanma) nisbətini dəyişə bilər. İnsanların bu prosesdə rolu müsbət yönlü fəaliyyət növləri seçməklə mikroiqlim şəraitini dəyişmək və iqlim təsirlərinin mənfi cəhətlərini yumşaltmaq və aradan qaldırmaq istiqamətdə olmalıdır. Ərazinin su balansını, xüsusən də infiltrasiya və buxarlanma nisbətini öyrənilmədən kortəbii aparılan əkinçilik və yaşıllaşdırma tədbirləri əksinə mənfi izlər də qoya bilər. Arid şəraitdə yüksək infiltrasiya şoranlaşmanı, yüksək transpirasiya isə pedoloji quraqlığı artırır. Ona görə ərazidə torpaq-su münasibətlərinin öyrənilməsi çox aktual bir məsələdir. Bu məqsədlə, torpaqların rütubətlənmə səviyyəsini, dəyişikliklərdə təbii və antropogen təsirlərin rolunu aydınlaşdırmaq, mənfi nəticələri aradan qaldırmaq məqsədilə yeni sinergistik yanaşma

mexanizmi hazırlamışdır. Yeni yanaşma ilə qiymətləndirmə torpaq-su münasibətlərinin tənzimlənməsi və torpaq-bitki örtüyünün mühafizəsi sahəsində aşağıdakı bir sıra problemlərin həlli baxımından aktualdır:

- Torpaqların rütubət rejiminin və su dövrünün nizamlanması.
- Pedoloji quraqlığa, səhralaşma və torpaqların deqredasiyasına qarşı mübarizə.
- Torpaqlarda su itkisinin, faktiki və maksimal sututumunun hesablanması.
- Selektiv bitkiçilik, regenerativ kənd təsərrüfatı və “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı.
- Bitkilərin vegetasiya suvarma normasının hesablanması.
- Torpaq deqredasiyasında iqlim və insan fəaliyyətinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi.
- İqlim faktorlarının torpaq deqredasiyasını yumşaldan mülayim göstəricilərinin, yaxud daha sürətli deqredasiyaya səbəb olan kritik hədlərinin müəyyən edilməsi.

Təhlil və müzakirə

Sinergistik yanaşma tədqiqat mərkəzində olan subyektin mövcudluğuna və dəyişilməsinə təsir edən əksər mühüm amillərin araşdırılmasını əhatə edir. Bu sahədəki ən etibarlı metodların daxili modifikasiyasına, onların sintezi və hibridləşməsinə əsaslanır. Nəticədə, ənənəvi tədqiqatların çatışmazlıqları aradan qaldırılmaqla mühüm üstünlüklər qazanılmış olur. Sinergistik yanaşmada hər komponentin rolu ayrıca, yaxud birlikdə təhlil edilir. Nəticədə, mövcud çatışmazlıqların səbəbini öyrənmək, nəticələrini yumşaltmaq və gələcəyə proqnozlaşdırmaq şansı yaranır.

Tədqiqat prosesində tətbiqi dünyanın ən nüfuzlu təşkilatları tərəfindən dəstəklənən aparıcı hidro-pedoloji metodlardan istifadə olunmuşdur (Ponce, 2016: s. 37; Cuceloğlu, 2017: s. 814; Burra, 2021: s. 78; Dana, 2021: s. 865; Makhmudov, 2023: s. 507).

İstinad etdiyimiz baza metodların sintezi nəticəsində və Azərbaycan üçün spesifik xüsusiyyətləri nəzərə almaqla tədqiqat işinin çevikliyi, alınan nəticələrdə isə yüksək dəqiqlik təmin olunub.

Məlumdur ki, torpaqda suyun axını bütün istiqamətlərdə olur. Buxarlanma onu yuxarı, drenaj aşağı çəkir, yan və meyilli hərəkəti isə çayların səthi axımına qovuşdurur. Torpaqların rütubət səviyyəsini qiymətləndirən zaman tərəfimizdən əksər amillərin təsiri nəzərə alınmışdır. Bura həm hava, həm də torpağın rütubətlənməsini səciyyələndirən prediktorlar daxildir. Hava elementlərinə yağıntı, temperatur, mümkün buxarlanma, rütubət əmsalı; torpaq elementlərinə isə maksimum sututulmalar, torpaqların faktiki nəmliyi, hidroloji torpaq qrupları kimi parametrlər misal göstərilə bilər. Mümkün buxarlanma–konkret fiziki-coğrafi şəraitdə atmosfərə buxarlana biləcək, maksimum sututulmalar–isə torpaqların saxlaya biləcəyi maksimal su kütləsinin həcmidir (Michal, 2021: s. 59). Torpaqların faktiki nəmliyi–mövcud şəraitdə torpaqlarda toplanan suyun miqdarıdır. Rütubət əmsalı–yağıntının mümkün buxarlanmaya nisbəti ilə ifadə edilir. Hidroloji torpaq qrupları–qranulometrik tərkibi və məsələliyindən asılı olaraq torpaqların infiltrasiya səviyyəsini əks etdirən çox mühüm göstəricidir (Ross, 2018: s. 4).

Tədqiqat prosesində məlumatların emalı, komponentlərarası əlaqələrin yoxlanılması bütünlüklə ArcGIS-də çoxfunksiyalı hesablama, müqayisə və ehtimal proqramları vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Torpaq örtüyünü formalaşdıran ən mühüm komponentlərin hər fərqli ssenarilərinə uyğun olaraq rütubətlənmə ünsürləri (xüsusilə infiltrasiya və buxarlanma nisbəti) yeni kəmiyyətdə özünü göstərmiş və onlar müxtəlif intervallar daxilində ümumiləşdirilir. Azərbaycanın müxtəlif təbii şəraitə malik müşahidə məlumatları olan çay hövzələrində ərazinin və burada yayılan torpaqların rütubətliyi ilə bağlı aparılan tədqiqatlar təklif etdiyimiz metodla alınan nəticələr aprobeziya və validasiya baxımından da özünü doğrultmuşdur. Nümunə olaraq seçilmiş bəzi aqrolaşmaftlar daxilində eyni meyillik və hündürlüyə malik ərazilərdə müxtəlif rütubətlənmə səviyyələri üçün (rütubətli, quraq və orta çoxillik dövr) yağıntıların üç təşkilədisi fraksiya (səthi axım, infiltrasiya və buxarlanma) üzrə paylanması gedişi cədvəl 1-də əks olunub.

Cədvəl 1: Müxtəlif rütubətlənmə vəziyyətlərində yağıntının üç təşkilədisi sahə üzrə paylanması (I-yağışlı və rütubətli dövrdə, II-quru dövrdə, III-orta çoxillik dövrdə)

Landşaftlar və torpaq fondu	Hidroloji torpaq qrupu	Rütubətlənmə səviyyəsi	Yağıntıda üç təşkilədiçi sahənin payı		
			Səth axımı	İnfiltrasiya	Buxarlanma
Meşələr və bağlar	A	I	0.11	0.55	0.34
		II	0.10	0.39	0.51
		III	0.085	0.295	0.62
	B	I	0.14	0.51	0.35
		II	0.13	0.34	0.53
		III	0.10	0.26	0.64
	C	I	0.16	0.47	0.37
		II	0.14	0.31	0.55
		III	0.115	0.215	0.67
	D	I	0.20	0.41	0.39
		II	0.17	0.27	0.56
		III	0.125	0.185	0.69
Əkin sahələri	A	I	0.18	0.46	0.36
		II	0.17	0.33	0.50
		III	0.145	0.255	0.60
	B	I	0.22	0.38	0.40
		II	0.20	0.27	0.53
		III	0.15	0.22	0.63
	C	I	0.27	0.28	0.41
		II	0.24	0.21	0.55
		III	0.165	0.175	0.66
	D	I	0.32	0.25	0.43
		II	0.27	0.17	0.56
		III	0.175	0.125	0.70
Otlaq və örüşlər (yarımsəhra və quru çöllər)	A	I	0.67	0.10	0.23
		II	0.16	0.06	0.78
		III	0.075	0.075	0.85
	B	I	0.68	0.08	0.24
		II	0.185	0.045	0.77
		III	0.0825	0.0325	0.885
	C	I	0.70	0.06	0.24
		II	0.205	0.035	0.76
		III	0.09	0.11	0.89
	D	I	0.72	0.05	0.23
		II	0.22	0.03	0.75
		III	0.086	0.011	0.903

İqlim dəyişikliklərinin təsirini və torpaqların rütubətlənmə vəziyyətini qiymətləndirmək üçün nümunə olaraq Azərbaycanın ən quraq və yüksək deqredasiyaya malik bölgələrindən olan Naxçıvançay hövzəsi götürülüb (R.Makhmudov, 2025: s. 1316). Cədvəl 2-də 1999-2024-cü illərdə Naxçıvançay hövzəsində iqlim və torpaq-bitki örtüyündə baş verən dəyişmələr əks olunub.

Cədvəl 2: 1999-2024-ci illərdə bəzi hidrometeoroloji və torpaq-bitki örtüyü üzrə göstəricilərin dəyişməsi.

Tədqiqat subyektləri	1999	2024	Fərq, %
Havanın temperaturu, C°	9.31	10.36	+10.1
Atmosfer yağıntıları, mm	513.9	467.5	-9.03
Mümkün buxarlanma, mm	691.4	731.4	+5.47
Havanın rütubət əmsalı	0.743	0.639	-13.9
Yüksək deqredasiyalı torpaqların sahəsi, km ²	222.6	279.3	+20.3
Ən münbit torpaqların sahəsi, km ²	165.7	141.5	-14.6
Torpaqların maksimal sututumu, mm	602.3	651.7	+7.58
Torpaqların faktiki rütubəti, mm	232.8	206.5	-11.3
Çox seyrək bitki örtüyünün sahəsi, km ²	432.0	513.2	+15.8
Çox sıx bitki örtüyünün sahəsi, km ²	82.65	74.87	+9.41
Səth sularının axımı, mm	172.7	156.1	-9.61

Tədqiqat dövründə (1999-2024-cü illər) Naxçıvançay hövzəsində rütubətlənmə səviyyəsinin və deqredasiyaya uğramış torpaqların sahəsində baş vermiş dəyişikliklər isə şəkil 1-də göstərilib.

Şəkil 1. 1999-2024-cü illərdə dəyişikliklər: 1–Peyk təsvirlər. 2–Ərazinin rütubətlənmə səviyyəsi. 3–Torpaq örtüyünün deqredasiyası

Rütubətlənmə səviyyəsinə görə Naxçıvançay hövzəsində 7 rütubətlənmə zonası ayırmaq mümkün olmuşdur. Şəkil 2-2-də fərqləndirilmiş rütubətlənmə zonaları, cədvəl 3-də isə onların ən mühüm iqlim və rütubətlənmə parametrləri əks olunmuşdur.

Şəkil 2. Naxçıvançay hövzəsi üzrə: 1–Landsaft növləri. 2–Rütubətlənmə zonaları

Cədvəl 3. Rütubətlənmə zonaları üzrə bəzi iqlim-rütubətlənmə faktorlarının göstəriciləri

Tədqiqat sahəsi	Rütubətlənmə zonaları						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Sahə, km ²	218.8	150.6	308.7	258.9	108.0	305.9	273.2
Orta hündürlük, m	735.9	1006	1326	1516	1607	1638	1687
Orta meyillik, %	9.25	13.46	23.28	27.69	30.59	30.71	31.25
Temperatur, °S	13.6	12.7	11.9	10.2	9.43	8.61	7.23
Yağıntı, mm	291.5	347.7	403.2	474.1	503.1	545.4	639.3
Rütubətlənmə əmsalı	0.239	0.318	0.413	0.563	0.729	0.907	1.135
Səth axımı əmsalı	0.021	0.043	0.071	0.112	0.217	0.324	0.461
Faktiki buxarlanma, mm	281.2	322.9	357.3	384.6	320.2	273.5	246.5
Maksimal sututumu, mm	940.1	919.6	875.8	794.9	491.5	352.9	282.2
İlkin abstraksiya, mm	267.9	248.1	231.9	206.8	125.3	93.26	87.67
Torpağın faktiki rütubətliyi, mm	17.39	84.65	142.7	214.2	268.7	275.6	256.9

Nəticə

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, orta temperaturun təxminən 0,19-0,22 °C artması, yağıntıların 16-18 mm və rütubət əmsalının 0,018-0,021 azalması fonunda torpaqların faktiki rütubətliyi təxminən 4,95-5,35 mm azalır, yüksək deqredasiyaya uğramış torpaqların sahəsi 2,85-3,05% artır, sıx bitki örtüyünün sahəsi isə 1,75-1,95% azalır. Orta temperaturun $\geq 13,8^{\circ}\text{C}$, yağıntının ≤ 310 mm və rütubət əmsalının $\leq 0,325$ kəmiyyətləri böhran hədləri kimi müəyyən edilmişdir. Bu səviyyəni ötdükdən sonra torpaq örtüyünün daha sürətli deqredasiyası müşahidə olunur.

1999-2024-cü illərdə Naxçıvançay hövzəsində havanın və torpağın maksimum rütubət tutumunun artması nəticəsində 145,35 milyon m³ su həcmində quraqlaşma müşahidə edilmişdir. Faktiki torpaq nəmliyi hər hektara təxminən 26,3 mm azalmışdır ki, bu da çay hövzəsində torpaqlarda ümumilikdə 42,7 mln.m³ həcmində su itkisi deməkdir. Nəticədə, münbit torpaqların sahəsi (14,6%) və bitki örtüyünün sıxlığı (15,8%) azalmış, yüksək deqredasiyalı torpaqların sahəsi isə (20,3%) yüksəlmişdir.

1999-2024-cü illərdə antropogen təsirləri nəzərə almadan yalnız iqlim faktorları ilə qiymət verilsə idi, tədqiqat ərazisində fasiləsiz olaraq rütubətlənmə şəraitinin zəifləməsi, torpaq deqredasiyasının artması və biokütlənin seyrəkləşməsi baş verərdi. Lakin tədqiqat dövründə iqlim və antropogen faktorların birgə təsiri sayəsində dəyişmələr fərqli ssenarilər üzrə gedib. Uğurlu antropogen tədbirlər Naxçıvançay hövzəsinin bəzi hissələrində rütubət şəraitinin artmasına səbəb olmuş və bu isə özünü lokal şəraitdə torpaq-bitki örtüyünün zənginləşməsində büruzə vermişdir.

Naxçıvançayın aşağı axınları (1-2-ci rütubət zonaları) tədqiqat ərazisinin ən isti və quraq, həm də ən sıx məskunlaşmış hissəsidir, Naxçıvan və Babək kimi iri şəhərlər vardır. Tədqiqat dövründə (1999-2024) burada şəhəratrafi ərazilər 2 dəfə, əhalinin sayı 47,6% artmışdır. Şəhərləşmə, həyətəyanı bağ və əkin sahələrinin salınması, su anbarlarının tikilməsi, yaşıllaşdırma və digər “mədəni landşaftlar” torpaqların rütubət səviyyəsinin qismən artması ilə nəticələnmişdir. 1999-cu ildə 11-ci və 2-ci zonalarda torpaqların faktiki tutumu müvafiq olaraq, 12.53 mm və 71.45 mm olub. Antropogen təsirlər olmasa idi, kəskin quraqlaşma səbəbindən 2024-cü ildə burada faktiki tutumu 9.87 mm və 60.18 mm olmalı idi. Lakin gözlənilən qiymətlərdən təxminən 76.2% (17.39 mm) və 15.7% (82.6 mm) çox olması məhz insan fəaliyyətinin müsbət təzahürləridir. İnsan fəaliyyəti nəticəsində təkcə 1-ci rütubət zonasında torpaqlar 1.645 mln.m³ əlavə su kütləsi qazanmışdır. Bu isə torpaq-bitki örtüyünün zənginləşməsi üçün kifayət qədər rol oynamışdır.

Təbii və antropogen amillərin birgə mənfəi təsirləri ekosistemə, o cümlədən torpaq örtüyünün daha kəskin tükənməsinə səbəb olub. Bunu Naxçıvançay hövzəsinin orta axınında (3-5-ci zonalarda) daha qabarıq görmək mümkündür. Bura torpaq-bitki örtüyü baxımından ən kasıb hissədir. Bir neçə çayboyu, yeni tikilmiş su anbarının ətrafı və kəndyanı çəmən-meşə landşaftları istisna olmaqla bu zonalarda münbit torpaqlara və bitki örtüyünə rast gəlinmir. İqlim şəraitinin əlverişsiz olması və uğursuz təsərrüfat tədbirləri (örüşlərin artması, ağac və kolluqların qırılması, aqrotexniki qaydalara riayət edilməməsi, dağ-mədən sənayesi və s.) səbəbindən tədqiqat dövründə Şahbuz şəhəri ətrafı yaşıllıqların artması istisna olmaqla, torpaq-bitki örtüyünün kəskin tükənməsi (25-35%) baş verib.

1999-2024-cü illərdə Naxçıvançayın yuxarı axınlarında (6-7-ci rütubət zonaları) antropogen təsirlər nisbətən zəif olmuş, torpaq-bitki örtüyünün azacıq tükənməsi faktı isə iqlim təsiri ilə izah edilir. Lakin bu zonalarda da torpaq örtüyünün zəif də olsa, tükənməsi müşahidə olunur. Burada iqlimin təsiri meşələrin və bəzi göllərin sahəsi azalmış, dağ çəmənliklərinin sahəsi qismən artmışdır. İnsan amillərinin ekosistemə təsiri isə zəif məskunlaşma, lokal şəkildə meşələrin qırılması, otarma nəticəsində subalp və alp çəmənliklərinin bitki örtüyünün zəifləməsi şəklində büruzə vermişdir.

Ədəbiyyat

1. Aaron Yair, Ram Almog, Arbel Youval. The hydrological role of biological topsoil crusts and water repellency in sandy dry-land areas // Landform Analysis. 2019. No 36, p. 33-44.
2. Burra Shyamsunder, Kannala Vishnuvardhanreddy, Dr Sandeepmenon. Runoff estimation by using rational method: A review // International Journal of Applied and Natural Sciences. 2021. Vol. 10, Issue 3.
3. Christopher J Rhodes. The Imperative for Regenerative Agriculture. Science Progress // SAGE Publications Inc: 2017. No 100(1), p. 80-129.
4. Cuceloglu, G., Abbaspour, K. C. and Ozturk, I. Assessing the water-resources potential of Istanbul by using a soil and water assessment tool (SWAT) hydrological model // Water, 2017. No 9(10), p. 814.

5. Dana Ariel Lapides, et al. Implications of distinct methodological interpretations and runoff coefficient usage for Rational method predictions // American Water Resources Association. 2021. No 57, p. 859-874.
6. Duncan Kikoyo, Patricia K. Smith. Selective cropping as a soil conservation practice: a benefits evaluation // American Society of Agricultural and Biological Engineers. 2020. 63(6), p. 1735-1746.
7. FAO (Food and Agriculture Organization). Soil is a non-renewable resource Its preservation is essential for food security and our sustainable future // 2015. 5 pages.
8. Gyorgy Varallyay. Soil, as a multifunctional natural resource // Journal Agricultural and Environmental Sciences. 2015. Vol. 2, No. 1, p. 1-11.
9. Xunming Wang, Fahu Chen, Eerdun Hasi, Jinchang Li. Desertification in China: An assessment // Earth-Science Reviews. 2008. No 88(3), p.188-206.
10. Ma, Zhenmei, et.al. Analysis of impacts of climate variability and human activity on streamflow for a river basin in arid region of northwest China // Journal of Hydrology. 2008. Vol. 352, p. 239-249.
11. Mahmoud SH, Alazba AA. Hydrological response to land cover changes and human activities in arid regions using a geographic information system and remote sensing. 2015. No 10(4), p. 3-14.
12. Makhmudov R.N., Aliyev V.A., Teymurov M.A. Assessment of the water balance of the territory and rivers water resources using a new operational-interactive method // Reliability: Theory and Applications (USA), 2023. No 5 (74), p. 500-509.
13. Mammadov G.Sh., Teymurov M.A. Assessment of the impact of global climate change on soil degradation in Azerbaijan. Journal of Life Sciences & Biomedicine. 2024. Volume 6(79), No 2, p. 94-101.
14. Michał Spitalniak, Adam Bogac and Zofia Zięba. The assessment of water retention efficiency of different soil amendments in comparison to water absorbing geocomposite // 2021. No 14(21), p. 58-66.
15. Ponce V.M. & Shetty A.V. A conceptual model of catchment water balance. Formulation and calibration // Hydrology. 2016, p. 27-40.
16. R. Makhmudov, M. Teymurov, Z. Agayev, E. Jabrayilov. Assessment of water resources in Nakhchivanchay River basin using runoff coefficients method // C. R. Acad. Bulg. Sci., vol. 78, no. 9, pp. 1312–1318,
17. Ross C. Wade, et al. Global Hydrologic Soil Groups (HYSOGs250m) for Curve Number-Based Runoff Modeling // USDA. ORNL DAAC, USA. 2018. No 180091.
18. Teuling, A. J. et al. (2019). Climate change, reforestation/afforestation, and urbanization impacts on evapotranspiration and streamflow in Europe // Hydrology Earth Syst. Sci., 2019. No 23, p. 3631–3652.
19. Zhong-Dian Zhan, et al. Spatial pattern of drought-induced mortality risk and influencing factors for Robinia pseudoacacia. Plantations on the Chinese Loess Plateau // Journal Forests. 2024. No 15(8), p.1477.
20. Zhongdian Zhang, et al. Estimating the optimal vegetation coverage for the dominant tree and shrub species over China's northwest drylands // Environment, Development and Sustainability. 2024. No 67, p. 1500–1517.